

HOSPITAL NACIONAL
ESPECIALIZADO ROSALES

Departamento de enfermería

PROTOCOLO DE ENFERMERÍA AL PACIENTE EN DECÚBITO PRONO

Autor
Carlos Alfredo Solís Flores

Mayo 2020

Protocolo de enfermería al paciente en decúbito prono - HNR

Indice

Introducción	3
Objetivos	4
Indicaciones	4
Contraindicaciones	4
Recursos	5
Análisis crítico de enfermería previo al procedimiento.	7
Aplicación de la técnica de rotación.	8
Consideraciones de enfermería durante el mantenimiento de la posición prona	11
Citas	12
Bibliografía	13
Anexos	14

Introducción

El Decúbito Prono (DP) se ha utilizado como opción de tratamiento en pacientes con síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA) desde principios de 1970. Guérin et al. (2013) describen que en “ensayos controlados aleatorios han confirmado que la oxigenación es significativamente mejor cuando los pacientes están en decúbito prono que en decúbito supino” Guérin et al. Hacen énfasis en que la técnica de pronación es significativa en algunos usuarios, en esa misma línea autores como Munshi et al. (2017), Gattinoni et al. (2010) y Sud et al. (2010) describen la solidez de esta maniobra en la recaptación alveolar, mejoría de la oxigenación y aumento de la supervivencia de los hipoxémicos.

A pesar de que se ha demostrado que esta terapia de soporte mejora la oxigenación del paciente, la eficacia de la maniobra se ve mermada por las complicaciones asociadas. En los últimos años han aparecido estudios que indican que el conocimiento de la técnica y un personal entrenado pueden disminuir el número de complicaciones y reducir las tasas de mortalidad.

No obstante, la maniobra presenta complicaciones asociadas, a la técnica, dispositivos y fisiológicos:

- fisiológicos: Hipotensión, bradiarritmias, taquiarritmias, arritmias ventriculares.
- Por la maniobra en sí: extubación accidental, retiro accidental de dispositivos de perfusión, sondajes y otros.
- Asociadas al decúbito prono: Ulceras por presión.

Por ello y como estándar del cuidado enfermero basado en evidencia se diseña este protocolo a fin de que en conjunto con el equipo transdisciplinario se brinden las atenciones en salud por un equipo altamente entrenado y con la científicidad necesaria, así como enfermería se ejecutan acciones científicas con calidad y calidez.

Protocolo de enfermería al paciente en decúbito prono - HNR

Objetivos

Objetivo general:

Estandarizar el procedimiento y mantenimiento de la posición de decúbito prono en usuarios adultos con síndrome de Distrés Respiratorio Agudo.

Objetivos específicos:

- Prevención de accidentes relacionados a la pronación.
- Reducción de factores que infieren en las úlceras por presión.
- Evaluación sistemática de la técnica.

Indicaciones:

La indicación para la pronación debe ser tomada por el equipo médico bajo la sistematización de la experiencia profesional en el cual enfermería intensiva aporta las observaciones, anotaciones y evaluaciones realizadas durante la atención directa. A partir de ahí pero no limitadas a la siguientes, el equipo médico indica pronación cuando:

1. Paciente con SDRA con hipoxemia.
2. Hipoxemia refractaria que no mejora con la ventilación protectora.

Contraindicaciones:

- Abdomen abierto o con bolsa de Bogotá.
- Aumento de la presión intraocular.
- Cirugía Abdominal Reciente.
- Cirugías Maxilofaciales.
- Cirugías torácicas.
- Embarazo a partir del segundo trimestre.

Protocolo de enfermería al paciente en decúbito prono - HNR

- Fracturas pélvicas.
- índice de masa corporal mayor a 30 (Evaluarse de manera individual)
- Inestabilidad hemodinámica.
- Lesiones medulares.
- ostomías recientes.
- Pacientes con quemaduras, heridas abiertas fasciales y

Protocolo de enfermería al paciente en decúbito prono - HNR

- toracotomías deben evaluarse riesgo beneficio.
- Paro cardiorrespiratorio reciente.
- Politraumatismo.
- Presión Intracraneal Elevada (PIC).
- síndrome Compartimental.
- síndrome convulsivo.
- Traqueostomías menores a 24 horas.
- Uso de balón de contrapulsación aórtico.
- Colocación de catéter rígido para diálisis peritoneal.

Recursos

Recursos humanos:

Los recursos humanos son el más importante, para ello el trabajo en equipo y la comunicación es importante, es necesario cerciorarse que todo el personal este entrenado y que su presencia estará durante toda la ejecución.

Para efectuar el giro del paciente de forma segura se necesitan 6 personas que conozcan la maniobra, esto con base a algunos protocolos de hospitales del Reino Unido revisados por (Essat, 2005) (Dirkes, Dickinson, Heavey & O'brien, 2012) y (Lawson, Humphrey, Brantley & Schumacher, 2012) quienes advierten que un número menor de personal pone en riesgo la seguridad del paciente y aumenta el riesgo de lesión del personal, siendo esta una de las barreras de la implantación de la técnica en las unidades de cuidados críticos

- Enfermera líder: Lidera la maniobra de pronación retomada por la enfermera responsable del usuario o la de mayor experiencia, es quien hace la rotación de cabeza y asegura la vía aérea y cuida la vía central.
- 4 recursos de enfermería: colocados en pares a ambos lados de la cama para realizar la maniobra, cuidados de catéteres y sondas.
- Recurso de apoyo: No participa directamente del procedimiento, pero debe estar en la unidad del paciente a la espera de solicitud de ayuda por parte del equipo de enfermería.

Protocolo de enfermería al paciente en decúbito prono - HNR

Recursos materiales:

Los recursos materiales son necesarios para minimizar el riesgo de accidentes o lesiones resultantes de la postración prona, es necesario contar con ellos y cerciorarse de la existencia previo a la realización de la maniobra y estos deben colocarse cerca del paciente

Recurso	Cantidad	Uso
Almohada grande	2	Apoyo de tórax Esto permite el movimiento del diafragma y mejora la expansión basal de los pulmones. Apoyo zona anterior de las piernas, permite que los pies cuelguen y disminuya el acortamiento y rotación de los tendones de Aquiles
Almohada mediana	1	Protecciones pelvis
Almohadas pequeñas	4	Apoyo de brazos y codos
Almohada estilo dona	1	Protección del rostro
Cuñas pequeñas	2	Cambio de posición (se colocan bajo el colchón en un solo lado)
Cuñas grandes	2	En caso de que el usuario cuente con la instalación de drenajes torácicos servirán para la rotación del usuario sin usar sabanas

Protocolo de enfermería al paciente en decúbito prono - HNR

Sábanas grandes	2	Para la enrollar al usuario
-----------------	---	-----------------------------

Protocolo de enfermería al paciente en decúbito prono - HNR

Análisis crítico de enfermería previo al procedimiento.

Una vez se ha tomado la decisión, por parte del equipo médico, el colegiado de enfermería deberá tomar las siguientes medidas.

Punto importante	Acción
Cuidado oftálmico	Colocar gotas lubricantes y mantener ocluidos los ojos utilizando Tegaderm o esparadrappo para piel. Valoración pupilar previo y posterior al procedimiento el cual se describirá como PIRLA "positivo" o "negativo" (Pupilas isocóricas Reactivas a la Luz y a la Acomodación) o PERLA "positivo" o "negativo" (Pupilas Equitativamente iguales Reactivas a la Luz y a la Acomodación)
Cuidado de cavidad oral	Lavado de cavidad oral previo y aspirado de secreciones y líquidos.
Accesos Venosos o arteriales	Realizar curación y asegurarse de su fijeza, algunos lúmenes que no sean imprescindibles (por ejemplo hidratación parenteral) deben desconectarse durante la realización de la técnica y colocarse al finalizar. Debe de evaluarse que los descartables de bombas o líquidos parenterales tengan la longitud necesaria y que no estén enrollados
Tubo orotraqueal o traqueotomía	Asegurar la fijación y firmeza. Además verificar la presión del balón.
Evaluar el estado neurológico del paciente	Uso de escalas de Glasgow o Ramsay para la evaluación del nivel de analgesia y documentar.
Alimentación	Se debe pausar la alimentación enteral por lo menos media hora antes o aspirar el contenido gástrico, posterior a ello se debe ajustar el volumen a administrar de alimentación y la fijación de sondas de alimentación.

Protocolo de enfermería al paciente en decúbito prono - HNR

Toracotomía	Los tubos de tórax se deben pinzar con dos pinzas contrapuestas y de ser posible desconectar de la trampa siempre protegiendo el punto de unión con compresas
-------------	---

Protocolo de enfermería al paciente en decúbito prono - HNR

	estériles a fin de minimizar el riesgo de extracción o que el fujo retorne al tórax.
Monitoreo cardíaco y ventilación mecánica	Los electrodos para monitoreo deben retirarse y posteriormente colocarse en el dorso del paciente.
Lubricación de piel	Se debe lubricar la zona anterior del cuerpo previo a la realización de la técnica
Aspirador de secreciones	Se debe contar con el equipo de aspirado, este debe estar ya conectado para disminuir el tiempo de implementación en caso de necesitar aspirar al paciente.
Unidad del paciente	Las mesas que no sean indispensables deben retirarse para evitar obstrucciones en la movilidad del personal. La cama debe alejarse de la pared y en esta zona libre de coloca la enfermera que lidera la maniobra, también atriles y el ventilador mecánico a fin de que se evite enredar cables, extubación u otras complicaciones.

Aplicación de la técnica de rotación.

Existen varias técnicas de rotación en este caso se adapta a la realidad nacional y hospitalaria la proporcionada por Rowe (2004)

Actividad	Sustento
Identificación de los miembros que realizaran la maniobra	Permite mantener la sincronía y las responsabilidades articuladas de cada uno.
Retire dispositivos de infusión, pince tubos y evalúe dispositivos	Disminuye el riesgo de extracción de los mismos y el riesgo de lesión en el paciente.
Separe la cama de la pared	Permite colocar en esa zona al líder de la maniobra, el ventilador mecánico y atriles

Protocolo de enfermería al paciente en decúbito prono - HNR

Fije firmemente la sabana base	Evita la desnudez de la cama y el rozar al paciente al intentar estirarlas
--------------------------------	--

Protocolo de enfermería al paciente en decúbito prono - HNR

	Evita la aparición de pliegue y reduce el riesgo de úlceras por decúbito
Coloco una sábana Clínica o movable ancha	Mantiene la amplitud de cobertura al movilizar al usuario
Movilice al usuario hacia un lado de la cama	Permite contar con mayor superficie de cama al lado que se hará el giro. Si por el espacio no se puede separar la cabecera de la cama el paciente se colocará en el extremo de la cama más alejado del ventilador.
Coloque la pierna más cerca del borde de la cama y colóquela sobre la otra pierna al nivel del tobillo	Permitirá el giro en bloque
Colocar ambas manos del paciente debajo de los glúteos con las palmas hacia abajo	
Coloque dos sabanas grandes sobre el paciente y enrolle la sabana movable ancha con estas	Permite enrollar al paciente y mantener las extremidades firmes lo que aumenta la seguridad de la maniobra
Inclinar al paciente en bloque y ágilmente	Disminuir el riesgo de lesión y evitar la fuerza de cizallamiento.
Alinear sabanas	Una vez este inclinado se debe volver a verificar la ausencia de arrugas o humedad en las sabanas.
Colocar dispositivos protectores	En este punto las dos enfermeras contrarias al lado donde se inclina al paciente van a colocar las almohadas y demás dispositivos en el nivel y zona en la cual se van a utilizar.

Protocolo de enfermería al paciente en decúbito prono - HNR

Protocolo de enfermería al paciente en decúbito prono - HNR

<p>Girar al paciente completamente</p>	<p>Al haber colocado los tobillos sobrepuestos y los brazos al nivel de glúteos, estos quedaran liberados al terminar la maniobra.</p> <p>Se debe de hacer en la medida de lo posible lento y suave para ir ajustando los dispositivos protectores</p>
<p>Verificar dispositivos protectores</p>	<p>El abdomen no debe quedar comprimido, en el caso de mujeres la almohada torácica no comprima los senos y en hombres la almohada pélvica no debe comprimir pene ni escroto.</p>
<p>Colocar en posición de nadador</p>	<p>Para disminuir la presión en prominencias oseas y disminución de riesgos de úlceras por presión se puede utilizar la posición del “nadador” y las almohadas deben cambiarse cada 2 a 4 horas. (Dirkes et al. 2012), (Gallagher, 2010), (Bonet & Moliné, 2009) & (Rowe, 2004)</p>
<p>Coloque al paciente en Trendelenburg invertido.</p>	<p>Reducir la gravedad del edema periorbitario y (Volman, 2004), (London Health Science Center, 2013)</p> <p>Reduce los riesgos de infección pulmonar. facial (Griffiths & Gallimore, 2005).</p>
<p>Colocar los electrodos del monitoreo cardiaco, oxímetro y brazaletes de presión arterial</p>	<p>La oxigenación del paciente debe monitorearse previo y posterior a la técnica</p>

Protocolo de enfermería al paciente en decúbito prono - HNR

Consideraciones de enfermería durante el mantenimiento de la posición prona

Actividad	Consideraciones
Cabeza	<p>Debe colocarse siempre lateral en la dona evitando el acodamiento de los corrugados.</p> <p>Evitar crear presión sobre los globos oculares.</p>
Sondajes	<p>Verificar la fijación y funcionamiento de sonda nasogástrica y sonda trasn uretral para prevenir complicaciones</p>
Alineación corporal	<p>La cabeza debe mantenerse alineada con la columna vertebral.</p> <p>Prevenir el daño del plexo braquial manteniendo la posición de nadador.</p> <p>El brazo que este hacia arriba debe colocarse en ángulo de 90 grados para evitar la hiperextensión del hombro.</p> <p>Evitar la rotación de los tobillos.</p>
prevención de úlceras	<p>Alternar la posición de brazos cada 4 horas.</p> <p>Colocación de las cuñas pequeñas debajo del colchon cada dos horas y ubicados en el sentido de la rotación del rostro.</p>

Protocolo de enfermería al paciente en decúbito prono - HNR

- Beitler, J.R., Shaefi, S., Montesi, S.B. et al. (2014). Prone positioning reduces mortality from acute respiratory distress syndrome in the low tidal volume era: a meta-analysis. *Intensive Care Med* 40, 332–341.
<https://doi.org/10.1007/s00134-013-3194-3>
- Berman, A., Erb, G., & Kozier, B. (2008). *Fundamentos de enfermería: conceptos, proceso y prácticas*. España: Pearson.
- Bonet R, Moliné A. (2009). Protocolo de colocación del paciente con síndrome de distrés respiratorio agudo en decúbito prono. *Nure inv*. [citado el 1 de mayo de 2020]. Disponible en:
http://www.fuden.es/ficheros_administrador/protocolo/protprono40.pdf
- Campello-Vicente, C., Vidal-Baños, A., Saz-Caja, D., Inmaculada, M., Tomás-Robles, A., & Villaescusa-Carrillo, M. C. (2015). La terapia decúbito prono desde la perspectiva de la enfermera de UCI: una revisión integrativa.
- Dirkes S, Dickinson S, Havey R, O'brien D. (2012). Prone positioning: is it safe and effective? *Crit Care Nurs Q*. 35(1): 64-75. DOI:
10.1097/CNQ.0b013e31823b20c6
- Essat Z. (2005). Prone positioning in patients with acute respiratory distress syndrome. *Nurs Stand* 20(9):52-55. Recuperado de
<https://europepmc.org/article/med/16315529>
- Fuentes, P. S., Sanz, E. S., & Monge, F. J. C. (2011). *Enfermería en cuidados críticos*. Editorial Universitaria Ramon Areces.
- Gallagher J. (2010). Síndrome de distress respiratorio agudo. *Nursing*. 28(3):26-32. Recuperado de:
<https://www.elsevier.es/es-revista-nursing-20-pdf-S0212538210703630>
- Gattinoni L, Carlesso E, Taccone P, Polli F, Guérin C, Mancebo J. (2010). Prone positioning improves survival in severe ARDS: a pathophysiologic review and individual patient meta-analysis. *Minerva Anesthesiol*. 76(6):448–54.
- Griffiths H, Gallimore D. (2005). Positioning critically ill patients in hospital. *Nurs Stand*. 19(42):56-64. DOI: 10.7748/ns2005.06.19.42.56.c3902

Protocolo de enfermería al paciente en decúbito prono - HNR

London Health Science Center. (2013). Procedures for positioning a patient prone. [citado el 30 de abril de 2020]. Disponible en: http://www.lhsc.on.ca/Health_Professionals/CCTC/procedures/proning.htm

Munshi L, Del Sorbo L, Adhikari NKJ, Hodgson CL, Wunsch H, Meade MO, et al. (2017). Prone Position for Acute Respiratory Distress Syndrome. A Systematic Review and Meta-Analysis. *Ann Am Thorac Soc*. 14(Supplement_4):S280– 8.

Potter, P. A., Griffin Perry, A., Stockert, P. A., & Hall, Amy M. (2017). *Fundamentos de enfermería*. España: Elsevier.

Rowe C. (2004). Development of clinical guidelines for prone positioning in critically ill adults. *Nurs Crit Care*. 9(2):50-7. DOI: 10.1111/j.1478-5153.2003.0054.x

Sams V, Lawson C, Humphrey C, Brantley S, Schumacher L, Karlstad M, et al. (2012). Effect of Rotational Therapy on Aspiration Risk of Enteral Feeds. *Nutr Clin Pract*. 27:808-811. DOI: 10.1177/0884533612462897

Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Brunner, L. S., & Suddarth, D. S. (2005). *Enfermería medicoquirúrgica*. McGraw-Hill Interamericana.

Sud S, Friedrich JO, Taccone P, Polli F, Adhikari NK, Latini R, Pesenti A, Guerin C, Mancebo J, Curley MA, Fernandez R, Chan MC, Beuret P, Voggenreiter G, Sud M, Tognoni G, Gattinoni L (2010). Prone ventilation reduces mortality in patients with acute respiratory failure and severe hypoxemia: systematic review and meta-analysis. *Intensive Care Med* 36:585–599.

Terry, C. L., & Weaver, A. (2012). *Enfermería de cuidados intensivos*. Editorial El Manual Moderno.

Vollman K. (2004). Prone positioning in the patient who has acute respiratory distress syndrome: the art and science. *Crit Care Nurs Clin N Am*. 16:319-336. DOI: 10.1016/j.ccell.2004.04.007

Protocolo de enfermería al paciente en decúbito prono - HNR

